

TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI INGLIZCHA TERMINLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Abduvaliyeva Munira Abdusaidovna

Toshkent Davlat Agrar universiteti

Tillar kafedrası ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13355000>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar o'rtasida kasbiy kommunikatsiyani tashkil etishda inglizcha iqtisodiy terminlarning o'rne va ularning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy terminologiya, leksik birliklar, leksik-semantik tahlil, umumiste'mol so'zlar.

Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasida o'zlashmalar XI asrda normand istelosi davridan to XIX-XX asr boshlarigacha, Agrika va Osiyo singari Britaniya mustamlakalari tillaridan o'zlashmalargacha ingliz tili lug'at tarkibi shakllanishining tarixiy qonuniyatlarini aks ettiradi. Masalan, tariff (tarif) iqtisodiy tushunchasi ingliz tiliga arabcha tariff (xabarnoma) so'zidan vositachi til-fransuz tili orqali kirib kelgan. O'rta asrlarda O'rta yer dengizi bo'ylarida "ta'rif" so'zi savdogarlar kemalarida tuziladigan, ortilayotgan yuklarning tasdiqlangan ro'yxatini, sotiladigan tovarning miqdori va qiymati ko'rsatilgan o'ziga xos jadvalni anglatgan.

Shu o'rinda Y.A.Zemskayaning talabalarga iqtisotga bog'liq kasb tanlash jarayonida terminlarning ahamiyati to'g'risida yangi so'zni o'zaro semantik aloqalarni e'tiborga olmay yasalishi borasidagi fikrini keltirib o'tishni lozim deb hisoblaymiz: "... U holda tilni egallash juda qiyin bir ahvolga kelib qolar yoki buning umuman imkoni ham bo'lmas edi. Lug'at tarkibini kengaytirish yo'sini undan foydalanishni yanada qulaylashtirish, eng asosiysi, tildagi mavjud o'zaro bog'langan so'zlar orqali real hayotdagi o'zaro bog'langan voqea-hodisalarni ifodalashdan iboratdir. Demak, so'zlarning tildagi o'zaro aloqasi real predmet va mavjud voqea-hodisalar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni aks ettiradi"[, Земская, 1963;11]. Lug'atdagi har qanday ma'noviy o'zgarishlar yangi voqelik ifodasi bilan birga so'z boyligini kengaytirish yordam beradi. So'zning yana bir yangi ma'noga ega bo'lishi yangi so'zning tug'ilishiga olib keladi. Tilda yuz berayotgan innovatsiya jarayoni borasida M.V.Marchuk fikricha, "...jamiyatning ma'lum bir kollektiv lingvistik xotirasi mavjud bo'lib, u davr sinovidan o'tgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Tildagi innovatsiyalar tez-tez sodir bo'ladi, ammo ularning konsolidatsiyasi har doim ham sodir bo'lmaydi" [Marchuk, 1996]. Aytish mumkinki, bu holat yetarlicha o'rganilmagan.

Iqtisod terminlari leksik birliklar singari ikki jarayon: semantic derivatsiya va soʻz yasash natijasida hosil boʻladi. L.Yu.Buyanovanning fikricha, derivatsiyaning muhim aspektlaridan biri sifatida termin hosil boʻlishining morfologik, leksik-semantik va leksik sintaktik usullari mavjud;¹ Terminologiyaning har bir elementi oʻziga xos xususiyatga ega boʻlib, termin hosil qilishda ishtirok etadi. S.V.Shvetsova oʻz tadqiqot ishida ingliz tili terminlarining yasash usullari va qoʻllanilish chastotasi nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Eng koʻp tarqalgan usullardan biri sifatida suffikslar yordamida termin yasashning morfologik usuli faol ekanligini qayd qiladi. Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasi oʻz va oʻzlashgan qatlamga asoslanadi. Masalan, I.Yu.Bulgakova “contract” va “agreement” terminlari misolida ingliz, boshqa roman-german tillariga oʻzlashma soʻzlarning kirib kelish jarayonini tavsiflaydi. “Kontrakt termini oʻzining dominant maʼnosiga koʻra kelishuvchi tomonlarning ikki tomonlama majburiyatlarini aks ettiradigan shartnoma, bitim sanaladi”,- deb yozadi muallif. U XIV asrda majburiyatlarni bajarishdan boʻyin tovlash yoki ularni notoʻgʻri talqin qilishning oldini olish uchun shartlarni yozma shaklda aks ettirish zaruriyati tufayli amalga oshirilgan jarayon boʻlib, qadimgi Rim davridan to hozirgi kungacha dunyo amaliyotida tobora keng tarqalgan. “Contract” leksemi contractus, contrahere-birlashtirish, rozi boʻlmoq, kim bilandir shartnoma tuzmoq feʼllari conbilan, birga prefiksi va trahere-olmoq, choʻzmoq (uzaytirmoq), qiziqtirmoq feʼli asosida hosil boʻlgan, keyinchalik bir guruh terminlarning yasalishi uchun yadro vazifasini oʻtagan. Oʻrta asrlarda lotin tili ruhoniylar, shifokorlar, olimlar, yuristlar uchun funksional til vazifasini bajarganini hisobga olsak,² ingliz va Yevropa tillari uchun lotincha oʻzlashmalarning koʻpligi tabiiy holdir. Fikrimizning yorqin dalili sifatida talaffuz va yozuv jihatidan deyarli oʻzgarmagan, baynalmilal “kontrakt” terminini keltirishimiz mumkin: kontrakt-ingliz, oʻzbek, nemis, va rus tillarida, contratto-italyan tilida. “Agreement” termini “tomonlarning nimanidir bajarish haqidagi kelishuvi, vaʼdasi” maʼnosini anglatib, lotincha ad-gre (hohish-iroda, istak, rohatlanish) lotincha gratus (yoqimli)dan gratum asosida agreeer, agre (xohishiga koʻra) XV asrda fransuz tili orqali paydo boʻlgan, shuningdek, contract terminiga sinonimdir. Shu oʻrinda taʼkidlab oʻtish joizki, agreement terminidan farqli oʻlaroq, bugunga qadar contract termini asosida yasalgan iqtisodiyot sohasida faol qoʻllanilayotgan bir qator terminologik birikmalar mavjud. Masalan, iqtisodiyot sohasida qoʻllaniladigan terminlarning katta qismi lotin, fransuz tillariga oid yoki fransuz

¹ Бенвенист Э. Общая лингвистика. Перевод с франц. языка. М.: Прогресс, 1974

² Бенвенист Э. Общая лингвистика. Перевод с франц. языка. М.: Прогресс, 1974

tili orqali o'zlashgan lotincha so'zlardir: default (defolt), tranche (trانش), capital (kapital), budget (byudjet), tax (soliq), commerce (kommersiya, tijorat), deficit (defitsit, kamomad), arbitrage (arbitraj), finance (moliya), deposit (deposit), bureaude change (ayriboshlash shahobchasi), bordereau (ro'yxat), border (batafsil ro'yxat, ayniqsa, hujjatlar yoki qimmatbaho qog'ozlar ro'yxati).

Ingliz va o'zbek tillaridagi iqtisod terminlarining leksik- semantik tahlili bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar, ko'rib chiqilgan misollarga tayangan holda, ularning o'zaro munosabatlari, terminlashuv jarayonlarini quyidagi transit usullarga ko'ra tahlil qilamiz: 1) so'zlarning ma'no kengayishi orqali terminlashuvi; 2) so'zlarning ma'no toryishi natijasida terminlashuvi; Til terminologik qatlamining shakllanishi va rivojlanish jarayoni o'ziga xos yangi so'z yasaliş strategiyalari til lug'at boyligiga asoslangan holda sodirbo'ladi. Umumiste'moldagi so'zlarning terminlashuvi tarixiy jarayonlar bilan bog'liq holda amalga oshadi. Bu jarayondan ko'rish mumkinki, tildagi umumadabiy so'zlar va terminlar orasida o'zaro uzviylik mavjud: "Terminologiyaning shakllanishi va taraqqiy etish jarayoni umumadabiy leksika va terminologik leksika o'rtasidagi jips aloqalarda yaqqol namoyon bo'ladi" [Dadaboyev, 2022; 31].

Xulosa qilib aytganda, so'nggi yillardagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lishiga ham olib keldi. Ijtimoiy munosabatlarning yangi shakllari turli semantik o'zgarishlarda eng faol tarzda namoyon bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar bu borada, ayniqsa, faol ta'sir qildi. Aynan shu yerda yangicha dunyoqarash aks etdi. Birinchidan, neytral, ko'pincha o'ziga xos so'zlar guruhida siyosiy lashuv bilan bir vaqtning o'zida ma'noning kengayishi mavjud. Masalan, economic drivers – iqtisodiyot drayverlari, investing attractiveness – investitsion jozibadorlik, development – taraqqiyot, prize – yutuq kabi so'zlar yangi kontekstga kirib, ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Openness – oshkoralik, green economy – yashil iqtisod so'zida siyosiy-iqtisodiy termin sifatida nominal xarakter kuchaydi. Yangi ma'no butun bir so'z uyasini shakllantirish uchun turtki bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashurova D.U. Tilshunoslikning yangi yo'nalishlari nuqtai nazaridan ilmiy tadqiqot istiqbollari. Masalalari filologiyasi. Toshkent: 2004 yil, 4-o'g'il.
2. Arutyunova N.D. Madaniy tushunchalar. M.: 1991 yil
3. Arutyunova N.D. Til va inson dunyosi. Rus madaniyati tillari. M.: 1999 yil:
4. Askoldov-Alekseev S.A. Tushuncha va so'z. rus adabiyoti. Adabiyot nazariyasidan matn tuzilishigacha. M.: Akademiya, 1997 yil.

5. Alefirenko N.F. Lingvokulturologiya. Tilning qiymat-semantik maydoni M.: Flint-Nauka nashriyoti 2010.
6. Axmanova O.S. Lingvistik atamalar lug'ati. - M.: 1969 yil.
7. Benveniste E. Umumiy tilshunoslik. Fransuz tilidan tarjima til. M.: Taraqqiyot, 1974 yil

